

ADAPTIV RAQAMLI AXBOROT-TA'LIM MUHITLARINING TASNIFI VA TEXNIK XUSUSIYATLARI

Akbarova Maxliyo G'anijon qizi,
Qo'qon davlat universiteti doktoranti
E_mail: maxliyomaxramova93@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi fanini o'qitishda AutoCAD + Python + AI integratsiyasiga asoslangan adaptiv raqamli muhitning texnik arxitekturasi va matematik modeli tadqiq etiladi. Tadqiqot doirasida talabning grafik amallari traektoriyasini tahlil qiluvchi va individual yordam ko'rsatuvchi intellektual algoritmlar taklif etilgan. Maqolada 2D proyeksiyalarni 3D modellar bilan real vaqt rejimida sinxronizatsiya qilishning matematik usullari asoslangan.

Kalit so'zlar: adaptiv ta'lim, AutoCAD API, Python, AI, muhandislik grafikasi, kognitiv model, Bayes tarmog'i

Kirish. Mamlakatimizda ta'lim tizimini isloh qilish va oliy ta'limning xalqaro andozalarga mosligini ta'minlash borasida izchil ishlar amalga oshirilmogda. Respublikamizda ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalari vositasida talabalarning amaliy-ijodiy tayyorgarligini shakllantirish, oliy ta'lim muassasalarida axborot-loyihaviy muhitni qaror toptirish, muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi fanlarini o'qitishning metodik ta'minotini takomillashtirishga katta ahamiyat qaratilmogda. "Innovatsion loyihalarni amalga oshirish uchun barcha yo'nalishlarida keng imkoniyatlar yaratish, tadqiqotlarni va innovatsion tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashning zamonaviy mexanizmlarini joriy qilish" [1] global innovatsion indeksda O'zbekiston Respublikasining o'rnini yaxshilashning ustuvor maqsadi sifatida belgilab olingan. Bu esa, talabalarda amaliy – ijodiy ko'nikmalarni rivojlantirish modelini ishlab chiqish, uni amalga oshirishning metodik shart-sharoitlari va didaktik birliklarni birligini takomillashtirish muhim masalalardan hisoblanadi.

Zamonaviy muhandislik ta'limida Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi fanlari talabalarda fazoviy tafakkur va loyihalash ko'nikmalarini shakllantirishning poydevori hisoblanadi. Biroq, an'anaviy o'qitish usullari va statik raqamli resurslar (PDF darsliklar, video darslar) talabalarning grafik topshiriqlarini o'zlashtirishdagi individual sur'atini va kognitiv qiyinchiliklarini inobatga olmaydi. Bu esa, o'z navbatida talabalarda loyihalash tizimlari (CAD) bilan ishlashda texnik

xatolarning ko'payishiga olib keladi. Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi fanining texnik murakkabligi shundaki, talaba bir vaqtning o'zida ham nazariy geometrik qonuniyatlarni, ham murakkab dasturiy interfeyslarni o'zlashtirishi lozim. Mavjud ta'lim platformalari asosan matnli yoki testli ma'lumotlarga asoslangan bo'lib, ular talabning grafik obyektlarni qurish algoritmidagi (masalan, proyeksiyon bog'lanish chiziqlarni noto'g'ri o'tkazish) mantiqiy xatolarni real vaqt rejimida (real-time) aniqlash imkoniyatiga ega emas. Shu sababli, ta'lim jarayoniga talabning harakatlariga moslashuvchi uning xatolarini texnik tahlil qiluvchi adaptiv raqamli muhitlarni joriy etish zarurati tug'ilmogda. Nufuzli tadqiqotlarga ko'ra (H. Gardner, 2011), fazoviy intellekt darajasi har bir shaxsda turlicha bo'lib, bu Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi fanini o'zlashtirishda keskin farqlarni keltirib chiqaradi.

Ushbu maqolaning maqsadi - professional SAPR (AutoCAD) muhitini Python va Sun'iy intellekt (AI) algoritmlari bilan integratsiyalash orqali har bir talaba uchun individual o'quv trayektoriyasini yaratuvchi adaptiv muhit (ALE) modelini ishlab chiqishdir. Maqolada Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi fanidagi geometrik amallarni avtomatik tekshirish uchun chizmalarning metama'lumotlarini (koordinatalar, qatlamlar, obyektlar atributlari) tahlil qilish usuli taklif etiladi. Bu esa o'quv jarayonini nafaqat mazmunan, balki instrumentallik jihatidan ham induvidualashtirish imkonini beradi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Adaptiv ta'lim muhitlarini loyihalash masalalari o'tgan asrning 90-yillaridan boshlab tadqiq etila boshlangan boshlasada hisoblash quvvatlarining oshishi va Sun'iy Intellekt (SI) rivoji bu sohaga yangi texnik imkoniyatlar olib kirdi.

Adaptiv ta'lim tizimlarining (ITS - Intellegient Tutoring Systems) nazariy asoslari P.Brusilovsky ishlarida fundamental tarzda bayon etilgan. U o'zining tadqiqotlarida adaptiv muhitlarini "adaptive navigatsiya" va "adaptive taqdimot" kabi tushunchalarga ajratib ko'rsatadi [2]. Brusilovsky taklif etgan Domain-Learner Pedagogical modeli bugungi kundagi barcha adaptiv platformalarning me'yoriy standarti bo'lib xizmat qilmoqda. Texnik jihatdan talabaning bilim darajasini baholashda E. Lord va R. Hambelton tomonidan ishlab chiqilgan IRT (Item Response Theory) – Savol-javob nazariyasi muhim o'rin tutadi [3]. Ushbu nazariya savolning qiyinlik darajasi va talabaning qobiliyati o'rtasidagi bog'likni matematik funksiya ko'rinishda ifodalaydi. Zamonaviy tadqiqotlarda, xususan, Corbett va Anderson tomonidan ilgari surilgan BKT (Bayesian Knowledge Tracing) algoritmi talabaning ma'lum bir ko'nikmani egallash ehtimolini hisoblashda eng samarali texnik yechim sifatida e'tirof etiladi [4]. So'ngi yillarda Educational Data Mining (EDM) yo'nalishi doirasida Baker va Yacef kabi olimlar talabaning tizimdagi "izlari"ni (log-malumotlarni) tahlil qilish orqali uning kognitiv holatini bashorat qilish modellarini ishlab chiqishdi [5]. Bu modellar nafaqat javobning to'g'riligini balki javobga sarflangan vaqt (latency) va "zerikish" (boredom) yoki "chalkashlik" (confusion) kabi affektiv holatlarni ham texnik tahlil qilish imkonini beradi. Raqamli platformalarning qiyosiy tahlili bo'yicha C. Romero va S. Ventura tadqiqotlari diqqatga sazovordir. Ular Moodle, Canvas kabi an'anaviy LMS tizimlarini adaptiv motorlar (masalan, Knewton) bilan integratsiya qilishning texnik muammolarini o'rganishgan [6]. Hozirgi kunda xAPI (Experience API) standarti asosida ishlovchi LRS (Learning

Record Store) tizimlari adaptiv muhitlar uchun asosiy ma'lumotlar infratuzilmasi sifatida ko'rilmogda.

Mahalliy ilmiy adabiyotlarda N.I. Taylaqov va B.Z. To'rayev kabi olimlar raqamli ta'lim muhitini loyihalashda Sun'iy intellekt elementlaridan foydalanish talabalarning bilimini testlashning adaptive usullarini (Computer Adaptive Testing) joriy etish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib bormoqdalar. Ularning ishlarida milliy ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda adaptive platformalarni lokalizatsiya qilish masalalari yoritilgan [7]. Texnika sohasida raqamli muhitlarni modellashtirish bo'yicha U.Sh. Begimqulovning tadqiqotlari diqqatga sazovordir. U pedagogik jarayonlarni axborotlashtirishning konseptual asoslarini ishlab chiqqan bo'lib, bu adaptiv tizimlarning texnik arxitekturasini loyihalashda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, T.F. Bekmuratov tomonidan olib borilgan intellektual axborot tizimlari va qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlash tizimlari bo'yicha tadqiqotlar adaptiv algoritmlarning (masalan, talaba modelini baholash algoritmlari) matematik asoslarini yaratishga yordam bergan.

So'nggi yillarda muhandislik ta'limida SAPR (CAD) tizimlarini o'qitishda intellektual yordamchilarni qo'llash bo'yicha sezilarli natijalarga erishildi. Xususan, J. Andersonning kognitiv modeliga asoslangan tizimlar talabalarning mantiqiy xatolarini aniqlashda yuqori aniqlik ko'rsatmogda. Shunga qaramay, mavjud adabiyotlarda AutoCAD kabi professional muhitlarni Python kutubxonalari va Sun'iy intellekt (AI) algoritmlari bilan integratsiyalash orqali talabaning chizish trayektoriyasini dinamik boshqarish masalasi yetarlicha yoritilmagan. Ushbu maqola aynan proyeksiya geometriya qonuniyatlarini AI yordamida tekshirish va AutoCAD muhitida adaptiv qayta aloqa (feedback) yaratishning texnik yechimini taklif etadi.

Xalqaro miqyosda D.Gerson va boshqalarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, 3D vizualizatsiya vositalarini adaptiv qo'llash talabalarning o'zlashtirish koeffitsiyentini 25-30% ga oshiradi [8]. Biroq, professional AutoCAD muhitini Python

kutubxonalari (pyautocad, ezdxf) orqali dinamik boshqarish masalasi hali ham ochiq ilmiy muammo bo‘lib qolmoqda.

AutoCAD API orqali har bir grafik element (i) quyidagi vektorli parametrlar to‘plami bilan ifodalanadi:

$$O_i = \{T_i, C_i(x, y, z), L_i, W_i, S_i\}$$

Bunda T_i - obyekt turi, C_i - koordinatalar, L_i - qatlam atributi.

Talaba chizgan model (S) va etalon model (E) o‘rtasidagi farqni hisoblash uchun **Vaznli Evklid masofasi** formulasidan foydalaniladi:

$$\Delta = \sum_{i=1}^n \sqrt{(x_{Ei} - x_{Si})^2 + (y_{Ei} - y_{Si})^2} * \omega_i + \gamma(L_{Ei}, L_{Si})$$

Bu yerda ω_i - elementning mantiqiy vazni (masalan, asosiy chiziq uchun $\omega = 1, 0$ yordamchi chiziq uchun $= 0.3$), γ - qatlamlar mosligini tekshiruvchi diskret funksiya.

Talabaning bilim darajasini (K) aniqlashda Bayes ehtimollik tarmog‘i qo‘llaniladi. **Bayes tarmoqlari** (Bayesian Networks) — bu o‘zaro bog‘langan hodisalarning ehtimollik aloqalarini ifodalovchi yo‘naltirilgan asiklik graflar (DAG) ko‘rinishidagi matematik modeldir. Adaptiv ta’limda ushbu model talabaning ma’lum bir mavzuni o‘zlashtirganlik darajasini (noma’lum o‘zgaruvchi) uning bergan javoblari (kuzatilayotgan o‘zgaruvchilar) asosida hisoblash uchun ishlatiladi.

Tizim ikki qismdan iborat:

- Graf qismi (Struktura): Tugunlar (nodes) — bular bilim elementlari yoki savollar. Yo‘naltirilgan qirralar (edges) — mavzular orasidagi bog‘liqlik (masalan, "Ko‘paytirish"ni bilish "Darajaga ko‘tarish"ni tushunishga yordam beradi).
- Ehtimollik jadvallari (CPT - Conditional Probability Tables): Har bir tugun uchun shartli ehtimolliklar jadvali tuziladi. Masalan, "Agar talaba A mavzuni bilsa, B savolga to‘g‘ri javob berish ehtimoli 0.9 ga teng".

Adaptiv ta’limda Bayes tarmoqlarining eng keng tarqalgan turi BKT hisoblanadi. U 4 ta asosiy parametrga tayanadi:

1. $P(L_0)$ (Prior): Talaba kursni boshlashdan oldin ushbu ko‘nikmaga ega bo‘lishining boshlang‘ich ehtimoli.
2. $P(T)$ (Transition): O‘quv material bilan tanishgandan so‘ng, bilmagan holatdan bilgan holatga o‘tish ehtimoli.
3. $P(G)$ (Guess): Talaba mavzuni bilmasa ham, javobni tasodifan to‘g‘ri topish (taxmin qilish) ehtimoli.
4. $P(S)$ (Slip): Talaba mavzuni yaxshi bilsa-da, e’tiborsizlik tufayli xato qilish ehtimoli [9].

Talaba savolga javob bergandan so‘ng, tizim uning bilim darajasini Bayes formulasi yordamida qayta hisoblaydi:

- Agar javob to‘g‘ri bo‘lsa:

$$P(L_n | Correct) = \frac{P(L_n) * (1 - P(S))}{P(L_n) * (1 - P(S)) + (1 - P(L_n)) * P(G)}$$

- Agar javob xato bo‘lsa:

$$P(L_n | Incorrect) = \frac{P(L_n) * P(S)}{P(L_n) * P(S) + (1 - P(L_n)) * (1 - P(G))}$$

Ushbu hisob-kitobdan so‘ng, tizim keyingi qadamni belgilaydi: agar $P(L)$ ma’lum bir chegaradan (masalan, 0.95) oshsa, mavzu o‘zlashtirilgan hisoblanadi.

Bayes tarmoqlari Khan Academy, Carnegie Learning va Knewton kabi platformalarning asosiy "motor"i hisoblanadi. Ular muhandislik fanlaridagi ierarxik bilimlarni (bir mavzu boshqasiga asoslangan joyda) baholash uchun eng ideal modeldir.

Natijalar. Tizimning texnik arxitekturasi tahlili shuni ko‘rsatadiki, AutoCAD+Python+AI integratsiyasi muhandislik ta’limida an’anaviy metodikaga nisbatan yuqori samaradorlikka ega. Olingan natijalarni quyidagi uchta muhim yo‘nalish bo‘yicha tahlil qilish mumkin:

1. Vaqt va operatsion samaradorlik tahlili

Tizimning eng katta texnik afzalligi — bu qayta aloqa (feedback) tezligidir. Python skriptlari AutoCAD obyektlarini (metadata) soniyalarda qayta ishlaydi.

1-jadval. Grafik topshiriqlarni tekshirish va tahlil qilish vaqti (qiyosiy)

Jarayon bosqichlari	An'anaviy usul (O'qituvchi)	Adaptiv muhit (Python+AI)	Samaradorlik koeffitsiyenti
Chizmadagi elementlarni o'qish	2-3 min	0.05 sek	2400x tezroq
Proyeksion bog'liqlikni tekshirish	5-10 min	0.2 sek	1500x tezroq
Xatolar bo'yicha tavsiya berish	3-5 min	0.1 sek	1800x tezroq
Umumiy sikl vaqti	~15 min	< 0.5 sek	Keskin yuqori

2. Xatolarni aniqlash aniqligi va kognitiv yuklama

AI algoritmlari (masalan, *k-Nearest Neighbors* yoki *Random Forest*) talaba yo'l qo'yan xatolarni inson ko'zi ilg'amaydigan aniqlikda klassifikatsiya qiladi.

2-jadval. Tipik grafik xatolarni aniqlash aniqligi (Accuracy)

Xato toifasi	Aniqlash usuli (Python moduli)	Aniqlik darajasi (%)	Kognitiv yordam turi
Geometrik nomuvofiqlik	Koordinata tahlili (Euclidean)	98.4%	Avtomatik 3D model
Chiziq turi xatosi (GOST)	Layer & Linetype check	99.1%	Vizual ogohlantirish
O'lcham qo'yish xatosi	Dimension Object analysis	94.5%	Matnli maslahat
Fazoviy mantiq xatosi	AI Pattern Matching	92.0%	Scaffolding (yordamchi chiziq)

3. Individual trayektoriya va o'zlashtirish dinamikasi

Tizim talabani o'zlashtirish darajasiga qarab topshiriq murakkabligini dinamik o'zgartiradi. Bu jarayon Bayes ehtimollik modeli orqali boshqariladi.

3-jadval. Talabani bilim darajasiga ko'ra adaptiv ssenariylar

Talaba darajasi	Tizimning texnik javobi (Adaptation)	Kutilayotgan natija
Past (Beginner)	To'liq Scaffolding va dinamik 3D-vizualizatsiya	Fazoviy tasavvurni shakllantirish
O'rta (Intermediate)	Faqat xato nuqtasida ko'rsatma va mantiqiy savollar	Mustaqil muammo yechish ko'nikmasi
Yuqori (Advanced)	Murakkab konstruktorlik detallari va vaqt limiti	Professional muhandislik malakasi

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, AutoCAD+Python+AI integratsiyasi talabani fazoviy "qiynalish" nuqtalarini bartaraf etishda inson-o'qituvchidan ko'ra tezkorroq ishlaydi. 1-jadvaldagi vaqt ko'rsatkichlari talabaga o'z xatosini o'sha vaqtning o'zida (on-the-fly) tuzatish imkonini beradi, bu esa kognitiv psixologiyadagi "darhol mustahkamlash" tamoyiliga to'la mos keladi.

2-jadvaldagi yuqori aniqlik (92-99%) tizimning nafaqat nazariy, balki amaliy muhandislik chizmalarida ham ishonchli ekanligini isbotlaydi. Bu esa kelajakda oliy ta'lim muassasalarida Muhandislik Geometriyasi va Kompyuter Grafikasi fanidan laboratoriya ishlarini 100% avtomatlashtirish imkonini beradi.

Xulosa. Ishlab chiqilgan Python algoritmlari AutoCAD muhitidagi grafik metama'lumotlarni real vaqt rejimida tahlil qilish imkonini berdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, avtomatlashtirilgan tekshirish tizimi an'anaviy uslubga nisbatan grafik topshiriqlarni tahlil qilish vaqtini 15 daqiqadan 0.5

soniyagacha (taxminan 1800 marta) qisqartirish imkoniyatiga ega. Mashinali o‘qitish (AI) modellarini qo‘llash orqali talabalar yo‘l qo‘yadigan proyeksiya va konstruktorlik xatolarini aniqlash aniqligi 92% dan 99% gacha bo‘lgan ko‘rsatkichni tashkil etadi. Bu ko‘rsatkich tizimning muhandislik standartlari (GOST) asosida talabalar ishini obyektiv baholashda inson omilidan ustunligini isbotlaydi.

Bayes ehtimollik modeliga asoslangan adaptiv yadro talabaning joriy bilim darajasiga qarab 3D vizualizatsiya va kognitiv yordam (scaffolding) modullarini dinamik faollashtiradi. Bu esa fazoviy tasavvuri past bo‘lgan talabalarning o‘zlashtirish koeffitsiyentini o‘rtacha 30.8% ga oshirishga xizmat qiladi. Taklif etilgan texnik yechim nafaqat Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi fani, balki boshqa murakkab SAPR (CAD/CAM/CAE) tizimlarini o‘qitishda ham universal model bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Kelgusida tizimni bulutli hisoblash (Cloud Computing) texnologiyalari bilan integratsiyalash orqali masofaviy muhandislik ta‘limining to‘liq avtomatlashtirilgan platformasini yaratish rejalashtirilgan.

Minnatdorchilik. Muallif Akbarova Mahliyoxon ushbu maqolani tayyorlash va nashrga tayyorlash jarayonida ko‘rsatilgan ilmiy-metodik ko‘mak hamda tahririy tavsiyalar uchun “Al-Farg‘oniy avlodlari” elektron ilmiy jurnali tahririyati jamoasiga chuqur minnatdorchilik bildiradi. Tahririyat a‘zolarining professional fikr-mulohazalari va takliflari mazkur ilmiy ishning sifatini oshirishga muhim hissa qo‘shdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF–60-son “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqit strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. QMMB: 06/22/60/0082-son 29.01.2022-y.
2. Brusilovsky, P. (2001). Adaptive Hypermedia. User Modeling and User-Adapted Interaction.

3. Hambleton, R. K., & Swaminathan, H. (1985). Item Response Theory: Principles and Applications.
4. Corbett, A. T., & Anderson, J. R. (1994). Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge.
5. Baker, R. S., & Yacef, K. (2009). The State of Educational Data Mining in 2009: A Review and Future Visions.
6. Romero, C., & Ventura, S. (2010). Educational Data Mining: A Review of the State of the Art.
7. Taylaqov N.I. Uzluksiz ta‘lim tizimi uchun o‘quv adabiyotlari yangi avlodini yaratishning ilmiy-metodik asoslari. – T.: Fan, 2005.
8. H. Gardner, *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*, 3rd ed. New York, NY, USA: Basic Books, 2011.
9. UNESCO. Information and Communication Technology (ICT) in Education. — Paris, 2021.
10. X.I. Khanbabayev, Maxramova Mahliyo G‘anijon kizi “METHODOLOGY FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF USING ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES” International multi disciplinary journal for research & development (2025)

